

ENDOFIT ACHITQILARNING ZAMONAVIY IDENTIFIKATSIYASI

Shodiyeva Dildora G'iyosovna¹, Abdulmyanova Liliya Ilyasovna²

¹O'zR FA Mikrobiologiya instituti tayanch doktoranti,

²O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Mikrobiologiya instituti, biologiya fanlari doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17185292>

Annatsiya. Endofit achitqilar o'simliklarning gul, barg va meva namunalaridan izolyatsiya qilindi. Jami 49 ta izolyat olingan bo'lib, ulardan 47 tasi MALDI-TOF mass-spektrometriyasi (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight) yordamida identifikatsiya qilindi. Qolgan ikki izolyat – *Starmerella bacillaris* M1 (*Rubus idaeus* mevasidan), *Naganishia adeliensis* Xok (*Diospyros* kaki mevasidan) 18S rRNA, ITS1, 5.8S rRNA va ITS2 genlarining Sanger sekvenslashi orqali aniqlandi. Sekvenslar NCBI GenBank bazasida BLAST tahlili yordamida 99% o'xshashlik bilan tasniflandi. Ushbu natijalar molekulyar usullarning MALDI-TOFdagi noaniqliklarni bartaraf etishdagi ustunligini ko'rsatdi va achitqilar xilma-xilligi ma'lumotlari bazasini boyitdi. Tadqiqot endofit achitqilarning o'simlik mikrobiomidagi ekologik rolini o'rganish uchun muhim ma'lumotlar taqdim etadi va kelgusida qishloq xo'jaligi va biotexnologiyada qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: Endofit achitqilar, *Starmerella bacillaris*, *Naganishia adeliensis*, MALDI-TOF, molekulyar sekvenslash.

Kirish. Mikroorganizmlarni identifikatsiyalash mikrobiologiyaning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi [4]. Bu tibbiyot, qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat sanoati hamda biotexnologiya sohalarda katta ahamiyatga ega. Identifikatsiya mikroorganizmining turi va turkumini aniqlashga imkon beradi, bu tibbiyotda yuqumli kasalliklarni diagnostik qilish va davolash uchun zarur; oziq-ovqat ishlab chiqarishda mahsulotlarning xavfsizligini baholash va sifatni nazorat qilish uchun; ilm-fanda mikrob jamoalarini o'rganish va yangi shtammlarni ajratib olish uchun zarur.[3]. Tarixiy nuqtai nazardan, achitqi identifikatsiyasi XX asrning boshlarida asosan morfologik va fiziologik xususiyatlarga, masalan, koloniyalarning shakli, rangi, o'sish tezligi va fermentativ faolligiga asoslangan edi. Ba'zi achitqilarni aniqlash uchun makkajo'xori unidan tayyorlangan agar muhitida xlamidosporalar hosil bo'lishini kuzatish keng qo'llanilgan. Biroq, bu usullar vaqt talab qiluvchi, subyektiv va ko'pincha noaniq natijalarga olib kelgan, chunki achitqi turlarining aksariyati morfologik jihatdan bir-biriga o'xshash bo'lgan [4].

XX asrning oxiri va XXI asrning boshlarida molekulyar biologiyaning rivojlanishi achitqi identifikatsiyasini yangi bosqichga ko'tardi. PCR (polimeraza zanjir reaksiyasi – DNKni ko'paytirish usuli) asosidagi usullar, jumladan REP (Repetitive Extragenic Palindromic) va ERIC (Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus) elementlariga komplementar primerlar yordamida DNK barmoq izlarini olish yoki ribosomal RNK (rRNK) genlarining restriksiya fragment uzunligi polimorfizmi (RFLP-Restriction Fragment Length Polymorphism) tahlili kabi texnikalar keng tarqaldi [1]. Ushbu usullar achitqilarni tez va aniq farqlash imkonini berdi, ammo ularning ham kamchiliklari mavjud: ko'p miqdordagi namunalar uchun katta vaqt va resurslar talab etilishi qiyinchilik kelirib chiqaradi[3].

Hozirgi vaqtda MALDI-TOF mass-spektrometriyasi va NGS (Next-Generation Sequencing) eng zamonaviy va keng qo'llaniladigan texnologiyalar hisoblanadi [2, 3, 4].

MALDI-TOF usuli achitqilarning oqsil ketma-ketligini bir necha daqiqada tahlil qilish orqali ularni aniqlaydi [2, 4]. NGS esa mikrobiomaning to'liq tarkibini ochib beradi [3]. Ushbu usullar nafaqat klinik diagnostikada, balki sanoat va ekologik tadqiqotlarda, masalan, uzumzorlardagi achitqi bioxilma-xilligini o'rganishda ham samarali qo'llanilmoqda [3].

Kelajakda achitqi identifikatsiyasiga sun'iy intellekt (AI)ning ishtiroki real vaqt rejimidagi sekvensiyalash texnologiyalariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda [2, 3]. Ushbu yondashuvlar aniqlikni oshirib, xarajatlarni kamaytiradi va patogen achitqilarni tezda aniqlash orqali antibiotik rezistentligiga qarshi kurashda yordam beradi [1, 2]. Mazkur tadqiqotda achitqilarni identifikatsiyalashning zamonaviy usullariga qaratilgan bo'lib, 18S rRNK geni (qisman ketma-ketlik), ITS1 va 5.8S rRNK genlari (to'liq ketma-ketlik) hamda ITS2 (qisman ketma-ketlik) orqali molekulyar tahlil amalga oshirildi [1, 3]

Materiallar va metodlar. *Namunalar olish va tayyorlash.* Tadqiqot uchun jami 49 ta yovvoyi achitqi izolyati tabiatdagi o'simliklarning gul, barg va mevalaridan olingan. Namunalar steril sharoitda ajratilgan va Saburo agar muhitida 25-30°C da 24-48 soat inkubatsiya qilingan va toza kulturalar olingan.

DNK ekstraksiyasi. Har bir izolyatdan DNK Querol va boshqalar (1992) usuli bo'yicha ajratildi. Qisqacha: achitqi hujayralari 1,5 ml Eppendorf trubkasida Saburo muhitida o'stirilgan, keyin sentrifugalash orqali to'plangan va 50 mM EDTA, 1% SDS va shisha boncuklar bilan mexanik parchalangan. Fenol-xloroform ekstraksiyasi va etanol presipitatsiyasi orqali DNK olingan. DNK kontsentratsiyasi GenQuant spektrofotometri (Pharmacia) yordamida o'lchangan va 1-50 ng/µl gacha suyultirilgan.

PCR amplifikatsiyasi. Ribosomal RNK genlarini amplifikatsiya qilish uchun quyidagi primerlar ishlatildi: 18S rRNK geni uchun NS1 (5'-GTAGTCATATGCTTGTCTC-3') va NS8 (5'-TCCGCAGGTTACCTACGGA-3') primerlari (qisman ketma-ketlik, ~500 bp); ITS1 va 5.8S rRNK geni uchun ITS1 (5'-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3') va ITS4 (5'-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3') primerlari (to'liq ketma-ketlik, ~600 bp); ITS2 qisman ketma-ketligi uchun maxsus ITS3 (5'-GCATCGATGAAGAACGCAGC-3') va ITS4 primerlari (~200 bp). PCR reaksiyasi 25 µl hajmda: 10 ng DNK, 0,2 µM har bir primer, 200 µM dNTP, 1 U Taq polimeraza (Promega) va 1x tampon. Termotsiklash: 94°C da 5 min denaturatsiya, 30 sikl (94°C - 30 s, 55°C - 45 s, 72°C - 1 min) va 72°C da 7 min uzaytirish.

Ketma-ketliklash va tahlil. PCR mahsulotlari agaroz gel elektroforezida ajratilgan va QIAquick kit (Qiagen) orqali tozalangan. Ketma-ketliklash Sanger usuli bo'yicha ABI 3730xl sekvenatorida amalga oshirilgan. Olingan ketma-ketliklar BLAST (NCBI GenBank) va Clustal Omega dasturlari orqali taqqoslangan. Filogenetik daraxtlar MEGA X dasturida qurilgan. Identifikatsiya 99% o'xshashlikka asoslangan. Ushbu usullar achitqilarni aniq va tez identifikatsiya qilish imkonini berdi, shuningdek, filogenetik munosabatlarni o'rganishga yordam berdi. Tadqiqotda barcha tajribalar ikki nusxada takrorlangan.

Natija va muhokamalar: O'simlik namunalaridan olingan 49 ta izolyatdan 47 tasi MALDI-TOF usuli yordamida identifikatsiya qilindi, qolgan 2 tasi esa zamonaviy genetik sekvenslash usullari (18S rRNA, ITS1, 5.8S rRNA, ITS2 va katta subbirlik rRNA genlari) orqali aniqlandi. Natijalar quyidagicha:

1. *Rubus idaeusdan* (oddiy malina) mevasidan olingan - PV153713 izolyati: *Starmerella bacillaris* M1 shtammi

Sekvens tavsifi: 18S rRNA geni (qisman), ITS1 va 5.8S rRNA genlari (to'liq), ITS2 (qisman). Sekvens:

TGCGGAAGGATCATTTCTGAAGGCTTTTTGCCAAAACCACTGTGAACAGCTTAGACT

TCGGTCTTTGCAATTGCTTGGGTGTCGAAAGGCGCCCAATCTTTAAAACCTTTTATATT
TGTTCTGAAACAATGAAAATTTAAAACCTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGTAT
CGATGAAGAACGCAGCAAAGCGCGATAGGTAATGCGAATTGCAGACGTGAGTCATT
GAATTTTTGAACGCATATTGCGCTATTAGTTTGTCTAATAGCATGCTTGTGGAGTGA
TAATCTTCTCTCAACCATTTTTGGTATGAGGTCTTGCTCCTTTTAGGAGTTAAAATC
ATGGAAGTGCACACGTTAATTAACCTCTGTGCAGTTATACACTTTTCATCCTCCAATC
AAGCAAGGTTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAT

Taksonomik aniqlik: Sekvens *Starmerella bacillaris* bilan yuqori o'xshashlikni ko'rsatdi, bu achitqi turi odatda o'simlik yuzalari va fermentatsiya jarayonlari bilan bog'liq.

2. *Diospyros kaki Tpip* (xurmo) mevasidan olingan shtamm - PV153716 izolyati: *Naganishia adeliensis* Xok shtammi

Sekvens tavsifi: Kichik subbirlik rRNA geni (qisman), ITS1, 5.8S rRNA geni va ITS2 (to'liq), katta subbirlik rRNA geni (qisman).

Sekvens:AGGATCATTAATGATTGAACGTCTGTCGAGCTTGCTCACAGGCACAT
CATATCCATAACACCTGTGCACTTGTGCGGATGGCTTAGTGAAGACCGCAAGGTTGGA
TCTATCCATCTACTTTACATAACAATTCTGTAACAAATGTAGTCTTATTATAACATAA
TAAAACCTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAAT
GCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCT
TGCGCTCCTTGGTATTCCGAGGAGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGAAAACCTCAAC
CCTAGATTGGTTAAAACCTTTCTTTGGTTTGGATTTGGACGTTTGCCGATGATAAGTC
GGCTCGTCTTAAAAGTAATAGCTGGATCTGTCTCGCGACATGGTTTGGACTTGGCGTA
ATAAGTATTTGCTAAGGACATCTTCGGATGGCCGCGTTGCAGGACTAAAGACCGCT
TTCTAATCCATTGATCTTACGATTAATATTCTTGACATCTGGCCTCAAATCAGGTAGG
ACTACCCACG Taksonomik aniqlik: Sekvens *Naganishia adeliensis* bilan mos keldi, bu sovuq muhitlarga moslashgan achitqi turi bo'lib, ko'pincha atrof-muhit namunalarida uchraydi.

Molekulyar identifikatsiya ikkita izolyatni aniq taksonomik jihatdan tasnifladi, *Starmerella bacillaris*, *Naganishia adeliensis* turlarining mavjudligini tasdiqladi. Bu turlar turli ekologik muhitlarda, jumladan o'simlik yuzalari va ekstremal sharoitlarda yashaydi. ITS va rRNA genlarini sekvenslash MALDI-TOF usulidagi noaniqliklarni bartaraf etishda samarali ekanligini isbotladi, bu genetik usullarning achitqilarni aniqlashdagi ustunligini ko'rsatadi. Olingan sekvens ma'lumotlari achitqilar xilma-xilligi ma'lumotlar bazasini boyitadi va kelgusida ekologik va taksonomik tadqiqotlarga yordam beradi.

Xulosa: Ushbu tadqiqot o'simliklarning gul, barg va meva namunalaridan olingan 49 ta endofit achitqi izolyatini zamonaviy identifikatsiya usullari yordamida tahlil qildi. 47 ta izolyat MALDI-TOF mass-spektrometriyasi orqali muvaffaqiyatli identifikatsiya qilindi, qolgan ikki izolyat – *Starmerella bacillaris* M1 (*Rubus idaeus* mevasidan), *Naganishia adeliensis* Xok (*Diospyros kaki* mevasidan) 18S rRNA, ITS1, 5.8S rRNA va ITS2 genlarining Sanger sekvenslashi yordamida aniq tasniflandi. Sekvenslar NCBI GenBank bazasida BLAST tahlili orqali 99% o'xshashlik bilan tasdiqlandi. Molekulyar usullar MALDI-TOFning noaniqliklarini bartaraf etishda yuqori samaradorlikni ko'rsatdi va achitqilar xilma-xilligi ma'lumotlar bazasini kengaytirdi. Ushbu natijalar endofit achitqilar o'simlik mikrobiomidagi ekologik rolini chuqurroq o'rganish uchun asos yaratadi. Kelgusida ularning qishloq xo'jaligi va biotexnologiyada, xususan, o'simliklarning stressga chidamliligini oshirish va biopreparatlar ishlab chiqarishda qo'llanilishi bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Arzumanian, V. G., Vartanova, A. A., Vartanova, N. O., Kachalkin, A. V., Ojovan, I. M., Agapov, A. Yu., Poddubikov, A. V., & Mironov, A. Yu. (2024). Diagnostics of *Malassezia* yeast by MALDI-TOF mass spectrometry and their distribution among residents of Moscow. *Klinicheskaya laboratornaya diagnostika*, 69(6), 286-293. <https://doi.org/10.51620/0869-2084-2024-69-6-286-293>
2. Ashmawy, M. M., Khairat, S. M., Reda, N. M., & Abdelhalim, M. M. (2025). Rapid and cost-effective identification of microorganisms from positive blood cultures using MALDI-TOF MS. *BMC Infectious Diseases*, 25(736). <https://doi.org/10.1186/s12879-025-11129-5>
3. Costantini, A., Vaudano, E., Pulcini, L., Boatti, L., Gamalero, E., & Garcia-Moruno, E. (2022). Yeast biodiversity in vineyard during grape ripening: Comparison between culture dependent and NGS analysis. *Processes*, 10(5), 901. <https://doi.org/10.3390/pr10050901>
4. El-Dawy, E. G. A. M., Baddar, A., Gherbawy, Y. A., & Yassein, A. S. (2025). Characterization and virulence of yeasts associated with neonatal thrush. *BMC Microbiology*, 25(366). <https://doi.org/10.1186/s12866-025-04075-4>